

¿Qué significa vivir “a mi manera” o vivir “a la manera de Cristo”?

Rev. Sergio Leal

09/20/2024

¿Qué significa vivir “a mi manera “o vivir “a la manera de Cristo”?

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

El sermón “¿A mi manera o a la manera de Cristo?” explora la diferencia entre vivir conforme a nuestros propios deseos y seguir la voluntad de Cristo. Vivir "a mi manera" refleja el individualismo moderno, que pone el yo en el centro y aleja de los propósitos de Dios. La Biblia nos muestra las consecuencias de este camino, como en los ejemplos de Adán, Eva y el rey Saúl, quienes desobedecieron y sufrieron las consecuencias. En contraste, vivir “a la manera de Cristo” implica sumisión a la voluntad divina, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien obedeció al Padre hasta la cruz.

Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, una vida de entrega que conduce al verdadero gozo y a la vida eterna. A través de la oración, la lectura de la Palabra y la guía del Espíritu Santo, podemos discernir y seguir la voluntad de Dios. El apóstol Pablo y los primeros cristianos son ejemplos de personas que vivieron en sumisión a Cristo, enfrentando sacrificios por el bien del Evangelio. En el mundo moderno, seguir a Cristo requiere decisiones diarias que nos aparten del egocentrismo y nos acerquen a una vida transformada y centrada en Dios.

Palabras claves: Sumisión, Voluntad, Sacrificio, Obediencia, Discipulado

Introducción

Hermanos y hermanas, en la vida cristiana nos enfrentamos constantemente a una elección fundamental: ¿vivimos según nuestra voluntad o según la voluntad de Cristo? En un mundo que exalta la autonomía personal, el individualismo y la autosuficiencia, es fácil caer en la tentación de seguir el camino que nosotros mismos trazamos. Sin embargo, la pregunta que quiero plantearles hoy es: ¿Qué significa vivir “a mi manera” frente a vivir “a la manera de Cristo”? ¿Es posible reconciliar ambas perspectivas o estamos llamados a una completa sumisión a Cristo? Vamos a reflexionar sobre esto a la luz de la Escritura y la enseñanza de los grandes maestros de la fe.

I. La Tentación de Vivir “A mi manera”

1.1. La Cultura del Individualismo

Vivimos en una época que promueve el “yo” por encima de todo. La cultura moderna, especialmente en las sociedades occidentales, nos impulsa a buscar la autorrealización, la independencia y la autosuficiencia. Como lo describe el teólogo James K. A. Smith en su obra *Desiring the Kingdom* (2009), “La narrativa cultural actual presenta al individuo como el centro de todo. Se nos anima a crear nuestro propio destino y a ser los arquitectos de nuestras propias vidas” (Smith, 2009). Esta perspectiva choca de frente con el llamado cristiano de vivir una vida centrada en Cristo y su ejemplo de humildad y servicio.

1.2. Ejemplos Bíblicos del Camino del “Yo”

La Biblia está llena de ejemplos de personas que eligieron vivir "a su manera", y las consecuencias fueron desastrosas. Uno de los ejemplos más claros es el de Adán y Eva en el Jardín del Edén (Génesis 3). Dios les dio una clara instrucción: no coman del árbol

del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, en lugar de confiar en la sabiduría de Dios, decidieron seguir su propio juicio. Este acto de rebelión no solo trajo el pecado al mundo, sino que también rompió la relación perfecta que tenían con su Creador.

Otro ejemplo significativo es el del rey Saúl. En 1 Samuel 15, Dios le ordena a Saúl destruir completamente a los amalecitas y sus posesiones. Sin embargo, Saúl desobedece parcialmente, guardando lo mejor del ganado para sí mismo. Cuando el profeta Samuel lo confronta, Saúl trata de justificar su desobediencia, pero Samuel le dice: “¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros” (1 Samuel 15:22, RV60). Saúl quiso hacer las cosas a su manera, pero su desobediencia le costó el reino.

1.3. Consecuencias de Vivir “A mi manera”

Cuando elegimos seguir nuestro propio camino en lugar de la voluntad de Dios, inevitablemente nos alejamos de su propósito para nuestras vidas. El teólogo A.W. Tozer advierte en su libro *The Pursuit of God* (1948) que “el hombre que confía en su propio entendimiento camina en la oscuridad” (Tozer, 1948). Vivir a nuestra manera puede proporcionarnos un sentido temporal de control y satisfacción, pero al final conduce a la frustración, el vacío y la separación de Dios.

II. La Llamada de Cristo a Seguir Su Camino

2.1. El Ejemplo Supremo de Cristo

Jesús no solo nos enseñó cómo vivir, sino que Él mismo encarnó la sumisión perfecta a la voluntad del Padre. En Filipenses 2:5-8, Pablo describe cómo Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y fue obediente hasta la

muerte, y muerte en la cruz. Jesús pudo haber elegido otro camino, uno que le ahorrara sufrimiento y dolor, pero eligió la obediencia absoluta. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42). Este es el modelo perfecto de cómo debemos vivir: no a nuestra manera, sino a la manera de Cristo.

2.2. Las Enseñanzas de Cristo sobre el Discipulado

Seguir a Cristo significa renunciar a nosotros mismos. En Mateo 16:24, Jesús dice: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. Esta negación de uno mismo no es una simple renuncia a los placeres o deseos mundanos; es una renuncia radical a nuestra propia voluntad para abrazar la voluntad de Dios. Según Dietrich Bonhoeffer, en su clásico *The Cost of Discipleship* (1937), “Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera” (Bonhoeffer, 1937). Esto significa que debemos morir a nuestros propios deseos y planes para vivir plenamente para Cristo.

2.3. La Transformación que Viene al Seguir a Cristo

Cuando decidimos vivir según la manera de Cristo, experimentamos una transformación profunda. Romanos 12:2 nos exhorta a “no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Esta transformación no es simplemente un cambio externo de comportamiento, sino una renovación interna que nos alinea con los propósitos de Dios.

El pastor y autor John Piper, en su obra *Desiring God* (1986), afirma que cuando encontramos nuestro mayor gozo en Dios, comenzamos a vivir según Su voluntad, y no la nuestra. Piper escribe: “Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más

satisfechos en Él” (Piper, 1986). En otras palabras, cuanto más buscamos vivir a la manera de Cristo, más nos damos cuenta de que nuestra verdadera satisfacción y propósito se encuentran en Él, no en nuestros propios caminos.

III. Comparando Ambos Caminos: “A mi manera” vs. “A la manera de Cristo”

3.1. Control vs. Sumisión

Uno de los mayores obstáculos para vivir a la manera de Cristo es nuestra necesidad de control. Queremos dirigir nuestras propias vidas, tomar nuestras propias decisiones y determinar nuestro propio destino. Sin embargo, la vida cristiana nos llama a una entrega total de ese control. Como señala Dallas Willard en *Hearing God* (1999), “El mayor desafío del discipulado es rendir el control de nuestras vidas a Dios” (Willard, 1999). Cuando nos aferramos al control, nos resistimos a la guía del Espíritu Santo. Pero cuando nos sometemos a Dios, encontramos una libertad y paz que el control propio nunca puede ofrecer.

3.2. Satisfacción Temporal vs. Gozo Eterno

Vivir “a mi manera” puede ofrecer una satisfacción temporal. Podemos experimentar éxito, reconocimiento y placer por un tiempo, pero estos placeres son fugaces y no llenan el vacío en nuestras almas. Como escribe Agustín de Hipona en *Las Confesiones* (400 d.C.): “Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Ti” (Agustín, 400 d.C.).

Por otro lado, vivir “a la manera de Cristo” puede implicar sacrificios y dificultades en esta vida, pero nos ofrece un gozo eterno que supera cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Jesús mismo dijo: “El que pierda su vida por causa de mí, la hallará” (Mateo

16:25). La paradoja del cristianismo es que al perder nuestra vida en Cristo, encontramos la verdadera vida y el verdadero gozo.

3.3. Consecuencias Eternas

Vivir a nuestra manera tiene consecuencias no solo en esta vida, sino también en la eternidad. En Mateo 7:21, Jesús advierte: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”. Esto subraya la importancia de alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios y no con nuestros propios deseos. Las decisiones que tomamos hoy tienen implicaciones eternas, y solo aquellos que viven “a la manera de Cristo” podrán disfrutar de la vida eterna en Su presencia.

IV. ¿Cómo Vivir a la Manera de Cristo en la Vida Diaria?

4.1. La Oración: Buscando la Voluntad de Dios

La oración es una herramienta esencial para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús nos enseñó a orar diciendo: “Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10). A través de la oración, no solo pedimos a Dios que haga Su voluntad en nuestras vidas, sino que también nos disponemos a escuchar Su dirección.

4.2. La Palabra de Dios: Nuestro Guía

La Escritura es la revelación clara de la voluntad de Dios. El Salmo 119:105 nos recuerda: "Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino". Si queremos vivir a la manera de Cristo, debemos estudiar la Palabra de Dios para comprender Sus mandamientos y principios. La Biblia no solo nos muestra cómo vivir de manera piadosa, sino que también nos advierte sobre los peligros de vivir según nuestros propios deseos. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 3:16-17 que "Toda la Escritura es inspirada por

Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia". Es a través de esta instrucción divina que aprendemos a caminar en la voluntad de Dios.

4.3. Comunidad: Caminando Juntos en la Fe

La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en aislamiento. Parte de vivir a la manera de Cristo incluye caminar en comunidad con otros creyentes. Proverbios 27:17 dice: "Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo". La iglesia local es una herramienta vital en el proceso de discernir la voluntad de Dios. A través de la rendición de cuentas, el consejo sabio y el apoyo mutuo, podemos recibir ayuda para permanecer en el camino de Cristo. Según Dietrich Bonhoeffer en *Life Together* (1939), ***“La comunidad cristiana significa compartir la vida en Cristo y llevar las cargas unos de otros”*** (Bonhoeffer, 1939).

4.4. El Espíritu Santo: Nuestro Consejero

Finalmente, para vivir a la manera de Cristo, debemos depender del Espíritu Santo, quien habita en nosotros. El Espíritu es nuestro Consejero y Guía, quien nos revela la verdad de Dios y nos capacita para vivir conforme a Su voluntad. En Juan 16:13, Jesús dice: "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad". El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos da poder para obedecer la voluntad de Dios, algo que no podemos hacer por nuestra propia fuerza. Romanos 8:26 también nos asegura que "el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles" cuando no sabemos cómo orar. Esta dependencia del Espíritu es clave para vivir a la manera de Cristo.

V. Ejemplos Bíblicos y Prácticos de Vivir a la Manera de Cristo

5.1. El Apóstol Pablo: Un Testimonio de Sumisión a Cristo

El apóstol Pablo es un ejemplo poderoso de alguien que eligió vivir a la manera de Cristo, a pesar de haber empezado su vida persiguiendo sus propios deseos. Antes de su conversión, Pablo vivía "a su manera", persiguiendo a los cristianos y buscando el reconocimiento dentro del sistema religioso de su tiempo. Sin embargo, después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco (Hechos 9), su vida dio un giro radical. Pablo abandonó su antiguo camino y decidió seguir el ejemplo de Cristo. En Filipenses 3:7-8, escribe: ***"Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo"***.

Pablo entendió que vivir a la manera de Cristo implicaba sacrificios. Fue encarcelado, golpeado y finalmente martirizado por su fe, pero nunca dejó de vivir conforme a la voluntad de Dios. En Gálatas 2:20, dice: ***"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí"***. Esta declaración resume perfectamente lo que significa vivir "a la manera de Cristo": una vida de completa entrega y obediencia a Su voluntad.

5.2. Los Primeros Cristianos: Vidas de Sufrimiento y Servicio

Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones severas por su fe, pero eligieron seguir el ejemplo de Cristo, incluso cuando eso significaba sufrimiento. En el libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles enfrentaban la prisión y el castigo con gozo, sabiendo que estaban siguiendo la voluntad de Dios. En Hechos 5:41, se nos dice que "ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre".

La historia de la iglesia está llena de mártires y santos que, como los primeros cristianos, eligieron el camino de la cruz en lugar de vivir para sí mismos. Esto nos desafía a

considerar nuestras propias vidas: ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo incluso cuando eso significa sacrificio y dolor?

5.3. Ejemplos Modernos: Tomando la Cruz Hoy

Vivir a la manera de Cristo en el mundo moderno puede parecer menos dramático que en tiempos bíblicos, pero no es menos desafiante. En la actualidad, muchos cristianos se enfrentan a la tentación de conformarse con los valores de una cultura secular. Sin embargo, el llamado a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo sigue siendo el mismo.

En su libro *The Ruthless Elimination of Hurry* (2019), John Mark Comer habla sobre cómo el ritmo frenético y centrado en el “yo” de nuestra sociedad moderna nos desvía de la vida centrada en Cristo. Comer dice que “el estilo de vida apresurado y distraído es incompatible con el discipulado de Jesús” (Comer, 2019). Para vivir a la manera de Cristo, debemos tomar decisiones diarias que nos lleven a la quietud, la oración y la comunión con Dios, en lugar de seguir el ritmo frenético y autoenfocado de nuestro tiempo.

VI. Conclusión: A la Manera de Cristo

Hermanos y hermanas, a medida que reflexionamos sobre el tema de este sermón, debemos recordar que la elección entre vivir "a mi manera" o "a la manera de Cristo" es una decisión diaria que afecta cada aspecto de nuestras vidas. La cultura nos invita a seguir nuestros propios deseos y planes, pero la voz de Cristo nos llama a rendirnos a Su voluntad, a tomar nuestra cruz y seguirle.

Vivir a la manera de Cristo no es fácil, pero es el único camino que lleva a la verdadera vida, al verdadero gozo y a la verdadera satisfacción. Es un camino que requiere sacrificio, sumisión y dependencia del Espíritu Santo, pero que nos promete una recompensa eterna en la presencia de nuestro Señor.

Les dejo con las palabras de Jesús en Mateo 7:13-14: ***"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan"***. Que todos nosotros, por la gracia de Dios,elijamos caminar por ese camino estrecho, siguiendo a Cristo no a nuestra manera, sino a la Sua.

Amén.

Que Dios les bendiga.

“Ser Cristiano se trata menos de evitar cuidadosamente el pecado y más de hacer la voluntad de Dios activamente y con valentía”. *Dietrich Bonhoeffer*

Bibliography

Agustin, S. (2016). *Confesiones de San Agustin*.

Bonhoeffer, D. (1995). *The cost of discipleship*. Pocket Books.

Comer, J. M. (2019). *The ruthless elimination of hurry: Staying emotionally healthy and spiritually alive in our current chaos*. E P Dutton.

Piper, J. (2011). *Desiring god: Meditations of a Christian hedonist*. Multnomah Press.

Smith, J. K. A. (2009). *Desiring the kingdom: Worship, worldview, and cultural formation*. Baker Academic.

Tozer, A. W. (2015). *The pursuit of god*. Aneko Press.

Willard, D. (2012). *Hearing god: Developing a conversational relationship with god*. Inter-Varsity Press.

My Way (Frank Sinatra)	A Mi Manera(Vicente Fernández)
<p>And now, the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case, of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do And saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times, I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all, when there was doubt I ate it up and spit it out I faced it all, and I stood tall And did it my way I've loved, I've laughed and cried I've had my fill, my share of losing And now, as tears subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say, not in a shy way Oh, no, oh, no, not me I did it my way For what is a man, what has he got? If not himself, then he has naught To say the things he truly feels And not the words of one who kneels The record shows I took the blows And did it my way Yes, it was my way</p>	<p>El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corté solo una flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue A mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá también lloré Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por que hablar ni que decir Ni recordar ni que fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera</p>

¿Qué significa vivir “a mi manera”
o vivir “a la manera de Cristo”? **Rev.Sergio Leal**